

Citizen Science Hubs

institutionele capaciteitsuitbouw: wetenschap & samenleving

Call for proposals

2024

OPEN
SCIENCE
NL

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Achtergrond	3
1.2	Beschikbaar budget	3
1.3	Indieningsdeadline	3
2	Doel	4
2.1	Doelstelling van het programma	4
2.2	Maatschappelijke impact	5
3	Voorwaarden voor aanvragers	6
3.1	Wie kan aanvragen	6
3.2	Wat kan worden aangevraagd	7
3.3	Het opstellen en indienen van de aanvraag	7
3.4	Indieningsvoorwaarden	8
3.5	Subsidievoorwaarden	9
4	Beoordelingsprocedure	11
4.1	De San Francisco Declaration (DORA)	11
4.2	Procedure	11
4.3	Criteria	14
5	Subsidieverplichtingen	15
5.1	Aanvullende voorwaarden	15
6	Contact en overige informatie	16
6.1	Contact	16
6.2	Overige informatie	16
7	Bijlage	17
7.1	Budgetmodules en tarieven	17
7.2	Indexering	18
7.3	Definitie van Citizen Science in deze call	18

1 Inleiding

In deze Call for proposals leest u hoe de aanvraagprocedure is ingericht voor de subsidieronde 'Citizen Science Hubs'. Deze Call for proposals valt onder de verantwoordelijkheid van Open Science NL, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

U vindt in deze Call for proposals achtereenvolgens informatie over het doel van dit programma (hoofdstuk 2), de voorwaarden voor de subsidieaanvraag (hoofdstuk 3) en hoe uw aanvraag wordt beoordeeld (hoofdstuk 4). Deze informatie heeft u nodig om een aanvraag voor subsidie te kunnen indienen. In hoofdstuk 5 vindt u de subsidieverplichtingen die van toepassing zijn in geval van toewijzing. In hoofdstuk 6 staan de contactgegevens en in hoofdstuk 7 de bijlagen.

1.1 Achtergrond

De Nederlandse overheid heeft substantiële financiering beschikbaar gesteld om de transitie naar open science in Nederland te ondersteunen. Het doel van de investeringen is om open science de norm te maken.

Deze Call for proposals is onderdeel van het eerste werkprogramma van Open Science NL, dat de jaren 2024-2025 beslaat. Dit werkprogramma richt zich op een uitgebreide reeks behoeften van het veld met betrekking tot open science, en biedt een sterke basis om de implementatie van open science in Nederland te laten groeien en bloeien. De instrumenten binnen dit werkprogramma hebben betrekking op de volgende prioriteiten:

1. Capaciteitsopbouw,
2. Infrastructuur voor open science,
3. Robuuste onderzoeksprocessen,
4. Evidence base voor open science,
5. Versterking van community's.

De Call for proposals "Citizen Science Hubs" valt onder het prioriteitsgebied "Capaciteitsopbouw". Dit instrument is bedoeld voor het financieren van expertise opbouw en bundeling op het thema Citizen Science en Societal Engagement binnen Nederlandse onderzoeksorganisaties.

1.2 Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor deze Call for proposals bedraagt in totaal € 2.000.000.

1.3 Indieningsdeadline

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze Call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

De deadline voor het indienen van aanvragen is **14 maart 2025**, voor 14:00:00 CET.

2 Doel

Dit hoofdstuk beschrijft de doelstelling van het programma en de maatschappelijke impact.

2.1 Doelstelling van het programma

Open science staat voor een open, diverse en inclusieve wetenschap die ook onderzoek doet met en voor de samenleving. Citizen Science speelt hierin een belangrijke rol, omdat het de potentie heeft om het proces van onderzoek doen voor de samenleving open te stellen.

Onder Citizen Science verstaan wij in dit programma: wetenschappelijk onderzoek waarbij mensen buiten de academische wereld, oftewel burgers, actief betrokken worden. Dat kan in partnerschap of samenwerking met wetenschappers of professionals, en binnen verschillende fases van onderzoek. De intentie van Citizen Science is nieuwe (wetenschappelijke) kennis en inzichten te verkrijgen, en om de dialoog tussen wetenschap, samenleving (en beleid) te verbeteren (zie definitie Citizen Science in Open Science NL's programma's¹).

Het doel van dit programma is om de kennis, expertise en de ondersteuning voor Citizen Science (inclusief wetenschapscommunicatie) binnen Nederlandse onderzoeksorganisaties te versterken door het inrichten van Citizen Science Hubs. Citizen Science Hubs fungeren als centrale aanspreekpunten waar expertise, middelen en infrastructuur worden gebundeld om Citizen Science effectief te ondersteunen en te coördineren. Benodigde expertise zoals o.a. data(management), wetenschappelijk(e) onderzoek(methodieken), dialoogtechnieken en wetenschapscommunicatie, ontwerpmethoden, kennisintegratie, ethische en juridische kennis, en hands-on ervaring rondom participatie (ervaringsdeskundigheid) komt hier samen. Zo dragen hubs zorg voor de inbedding van Citizen Science binnen onderzoeksorganisaties.

Doelstelling van Citizen Science Hubs

Citizen Science Hubs worden geacht o.a. de volgende activiteiten te ontplooiën:

- Het ontwikkelen, begeleiden, monitoren en evalueren van Citizen Science projecten.
- Het ontwikkelen en aanbieden van trainingen en train-the-trainer courses.
- Het geven van advies op het gebied van onderzoeksmethoden, dataverzameling en -management, ethiek en kwaliteitsborging.
- Het ontwikkelen en/of aanbieden van (digitale) tools ter ondersteuning van Citizen Science projecten.
- Netwerken opzetten, verbreden en verdiepen rondom thematische of regionale vraagstukken met partners binnen en buiten onderzoeksorganisaties.
- Het zichtbaar maken van Citizen Science praktijken en methoden binnen de onderzoeksorganisaties waarmee naar verwachting ook het erkennen en waarderen van Citizen Science binnen onderzoeksorganisaties verbeterd kan worden.

Samenwerkingsverband

Citizen Science richt zich bij uitstek op maatschappelijke vraagstukken. Voor een optimale maatschappelijke impact is samenwerking van de gehele kennisketen en maatschappelijke partijen cruciaal. Daarom worden in dit programma uitsluitend Citizen Science Hubs gefinancierd die een samenwerkingsverband zijn tussen meerdere (minimaal twee) onderzoeksorganisaties. Door deze samenwerking kunnen organisaties hun eigen unieke sterktes combineren, hun eigen netwerk met partners buiten de onderzoeksorganisatie openstellen, en daarmee een rijkere en meer diverse ondersteuning voor een breder publiek aanbieden.

¹ Zie bijlage 7.3 voor meer informatie over hoe Citizen Science en aanverwante begrippen in het kader van deze call worden gedefinieerd.

Eigen bijdrage

Het opzetten en duurzaam inbedden van een Citizen Science hub vereist ook inspanning en expertise van de organisaties waar de hub gevestigd wordt. Daarom is in deze Call for proposals een eigen bijdrage verplicht. Zie voor meer informatie in sectie 3.5.

2.2 Maatschappelijke impact

Citizen Science is zowel een wetenschappelijke praktijk als een vorm van publieke participatie in het wetenschappelijke proces. Door interactie en samenwerking tussen onderzoekers en mensen buiten de wetenschap, neemt de kans op het toepassen van kennis toe en daarmee ook de kans op maatschappelijke impact. Maatschappelijke impact staat hier voor veranderingen die (mede) het gevolg zijn van door onderzoek gegenereerde kennis en kunde. Deze veranderingen dragen bij aan het welzijn van mens, planeet en maatschappij voor deze en toekomstige generaties.

Binnen deze call wil NWO door middel van Citizen Science Hubs ondersteunende capaciteit voor samenwerkingen tussen wetenschap en samenleving uitbouwen, wat de maatschappelijke impact van onderzoek nog verder kan vergroten. NWO wil aanvragers stimuleren om met een brede blik te kijken naar de mogelijke gewenste en ongewenste impact van hun project. Daarom dient elke aanvraag de verwachte impact te beschrijven en wordt de kwaliteit van het plan om deze impact te realiseren beoordeeld (zie beoordelingscriteria, 4.3).

NWO biedt een e-learning module aan die geïnteresseerden op weg kan helpen via [NWO Impact – Online workshops](#). Voor meer informatie over het kennisbenuttingsbeleid van NWO zie de website: [Kennisbenutting | NWO](#).

3 Voorwaarden voor aanvragers

Dit hoofdstuk bevat de voorwaarden die gelden voor uw subsidieaanvraag. Eerst wordt beschreven wie subsidie kan aanvragen (paragraaf 3.1) en waarvoor u subsidie kunt aanvragen (paragraaf 3.2). Vervolgens vindt u de voorwaarden voor het opstellen en indienen van de aanvraag (paragrafen 3.3 en 3.4) en specifieke subsidievoorwaarden (paragraaf 3.5).

3.1 Wie kan aanvragen

Aanvragers, mits in het bezit van een masterdiploma, mogen een aanvraag indienen als zij in vaste dienst zijn (en derhalve een bezoldigd dienstverband voor onbepaalde tijd hebben) of een tijdelijke overeenkomst hebben (die minstens even lang is als de duur van het project) bij één van de onderstaande onderzoeksorganisaties:

- Universiteiten en hogescholen zoals bedoeld in artikel 1.8 lid 1 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de universiteiten genoemd in de Beleidsregel Universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden;
- Universitair medische centra, waarmee wordt bedoeld de academische ziekenhuizen zoals bedoeld in artikel 1.13 lid 1 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
- KNAW- en NWO-instituten;
- NCB Naturalis.

Personen met een nuluren-arbeidsovereenkomst zijn uitgesloten van indiening.

Het kan voorkomen dat het dienstverband van de aanvrager eindigt vóór de beoogde afrondingsdatum van het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, of dat vóór die datum het dienstverband van de aanvrager eindigt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In dat geval voegt de aanvrager een verklaring van diens werkgever bij, waarin de betreffende organisatie garandeert dat het project en alle op het project werkzame personen voor wie subsidie wordt aangevraagd adequaat zullen worden begeleid voor de volledige duur van het project.

Aanvragers met een deeltijd dienstverband dienen garant te staan voor adequate begeleiding van het project en van alle op het project werkzame personen voor wie subsidie wordt aangevraagd.

Aanvullende voorwaarden:

- Elke aanvraag wordt ingediend door minstens twee aanvragers, namelijk een hoofdaanvrager en minstens één medeaanvrager. Hoofd- en medeaanvragers moeten van minstens twee verschillende onderzoeksorganisaties komen.
- Elke onderzoeksorganisatie mag maximaal één aanvraag indienen. Elke organisatie kan dus bij maximaal één hub betrokken zijn.

De hoofdaanvrager kan zowel van een hogeschool als van een andere hierboven genoemde onderzoeksorganisatie afkomstig zijn.

3.1.1 Hoofd- en medeaanvragers

De hoofdaanvrager dient de aanvraag in via ISAAC, het elektronische indiensysteem van NWO. Tijdens het beoordelingsproces communiceert NWO met de hoofdaanvrager.

Na toewijzing van een aanvraag wordt de hoofdaanvrager projectleider en aanspreekpunt voor NWO. De onderzoeksorganisatie van de hoofdaanvrager is hoofdbegunstigde en wordt penvoerder.

Medeaanvragers hebben een actieve rol bij de uitvoering van het project. De (deel)projectleider(s) en begunstigde(n) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele project.

3.2 Wat kan worden aangevraagd

Per project is maximaal € 400.000 subsidie aan te vragen. De maximale looptijd van het voorgestelde project is 4 jaar. De aanvrager en medeaanvragers kunnen kosten opvoeren voor personeel en materieel. De beschikbare budgetmodules (inclusief de maximale bedragen) staan hieronder vermeld. Vraag alleen datgene aan wat essentieel is om het project uit te voeren. De tarieven en een toelichting op deze budgetmodules staan in bijlage 7.2.

3.2.1 Personeel

Voor personeel dat een bijdrage levert aan het project, kan subsidie voor de loonkosten worden aangevraagd. Het bedrag hiervoor is afhankelijk van het type aanstelling en de organisatie waar het personeel werkt.

3.2.1.1 Personeel bij een universiteit in het Koninkrijk der Nederlanden, of umc of een onderzoeksorganisatie

Voor personeel dat werkzaam is bij een universiteit in het Koninkrijk der Nederlanden, universitair medisch centrum (umc), KNAW- of NWO-instituut, kunnen loonkosten worden opgevoerd voor de volgende functies: hoogleraar, universitair (hoofd)docent, hub coördinator, community manager, communication manager/advisor, Citizen Science advisor, data manager, en andere vergelijkbare functies.

3.2.1.2 Personeel van hogescholen en overige organisaties

Voor personeel dat werkzaam is bij een hogeschool of NCB Naturalis, kunnen loonkosten worden opgevoerd voor de volgende functies: lector, (hoofd)docent, hub coördinator, community manager, communication manager/advisor, Citizen Science advisor, data manager, en andere vergelijkbare functies.

3.2.1.3 Studenten

Het is mogelijk om studenten in te zetten voor het project als ze studeren aan een onderzoeksorganisatie genoemd in paragraaf 3.1. De kosten hiervan kunt u binnen het project opvoeren als materiële kosten. Er is geen maximum aan het aantal studenten dat kan meewerken in het project.

3.2.2 Materieel

Financiering kan worden aangevraagd voor alle project-specifieke materiële kosten. Voor deze kosten geldt een maximum van 20% van het subsidiebedrag.

3.3 Het opstellen en indienen van de aanvraag

Voor het opstellen van uw aanvraag doorloopt u de volgende stappen:

- download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagstelsel ISAAC of vanaf de website van NWO (op de website van het betreffende financieringsinstrument);
- vul het aanvraagformulier in;
- sla het formulier op als pdf en dien het met de eventueel verplichte bijlage(n) in ISAAC in;
- vul de online in ISAAC gevraagde gegevens in.

Bijlagen:

- begroting (verplicht);
- gezamenlijke verklaring eigen bijdrage van minstens 1,5 FTE (verplicht), zie paragraaf 3.5.7;
- garantstelling voor continuïteit in de projectbegeleiding (alleen indien van toepassing, zie paragraaf 3.1).

De bijlagen dient conform het door NWO aangeboden template opgesteld te worden. Bijlagen dienen los van de aanvraag in ISAAC geüpload te worden. Alle bijlagen, met uitzondering van de begroting, dienen als pdf-bestand (zonder beveiliging) te worden ingediend. De begroting moet als Excel-bestand worden ingediend in ISAAC. Andere bijlagen dan hierboven vermelde bijlagen zijn niet toegestaan.

Het is verplicht uw aanvraag in het Engels op te stellen.

Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagstelsel ISAAC. Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

U bent als hoofdaanvrager verplicht een aanvraag via het eigen persoonlijke ISAAC-account in te dienen.

Het is belangrijk om tijdig te beginnen met uw aanvraag in ISAAC:

- indien u nog geen ISAAC-account heeft, dient deze op tijd te worden aangemaakt om eventuele aanmeldproblemen te voorkomen;
- nieuwe onderzoeksorganisaties moeten eventueel nog door NWO toegevoegd worden aan ISAAC;
- u moet ook online nog gegevens invoeren.

Aanvragen die na de deadline worden ingediend, neemt NWO niet in behandeling.

Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-helpdesk, zie contact (hoofdstuk 6).

Werkt een hoofd- en/of medeaanvrager bij een onderzoeksorganisatie die niet is opgenomen in de database van ISAAC? U kunt dit dan melden via relatiebeheer@nwo.nl zodat de onderzoeksorganisatie kan worden toegevoegd. Hier zijn enige dagen voor nodig. Daarom is het van belang dit uiterlijk een week voor de deadline te melden.

NWO gaat er vanuit dat de aanvrager de onderzoeksorganisatie waar zij/hij werkzaam is heeft geïnformeerd over het indienen van de aanvraag en dat de onderzoeksorganisatie de subsidievoorwaarden van deze Call for proposals aanvaardt.

3.4 Indieningsvoorwaarden

3.4.1 Formele voorwaarden voor indiening

NWO toetst uw aanvraag op alle in deze Call for proposals gestelde voorwaarden, inclusief onderstaande voorwaarden. Alleen als uw aanvraag aan deze voorwaarden voldoet, wordt deze toegelaten tot de beoordelingsprocedure. U wordt gevraagd om na indiening van een aanvraag beschikbaar te zijn om eventuele administratieve correcties door te voeren en zo (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening.

Deze voorwaarden zijn:

- de hoofdaanvrager en medeaanvrager(s) voldoen aan de in paragraaf 3.1 gestelde voorwaarden;
- de aanvraag voldoet aan de DORA-richtlijnen zoals beschreven in paragraaf 4.1;
- de aanvraag is ingediend via het ISAAC-account van de hoofdaanvrager;
- de aanvraag is ontvangen voor de gestelde deadline;
- de aanvraag is in het Engels opgesteld;
- de begroting in de aanvraag is volgens de voorwaarden van deze Call for proposals opgesteld (gebruikmakend van het beschikbaar gestelde format dat de meest recente tarieven bevat);
- het voorgestelde project heeft een looptijd van maximaal 4 jaar;
- Alle vereiste bijlagen zijn, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, compleet en volgens de instructies ingevuld en conform de voorwaarden van deze Call for proposals opgesteld en ingediend.

3.5 Subsidievoorwaarden

Op alle aanvragen is de [NWO Subsidieregeling](#) van toepassing.

3.5.1 Naleving Nationale leidraad kennisveiligheid

Wetenschap van wereldklasse kan profiteren van internationale samenwerking. De Nationale leidraad kennisveiligheid (hierna: de Leidraad) helpt kennisinstellingen ervoor te zorgen dat internationale samenwerking veilig kan plaatsvinden. Bij kennisveiligheid gaat het om ongewenste overdracht van gevoelige kennis en technologie die de nationale veiligheid aantast; om heimelijke beïnvloeding van onderwijs en onderzoek door statelijke actoren, en daarmee de academische vrijheid en de sociale veiligheid in gevaar brengt; en om ethische kwesties die kunnen spelen in de samenwerking met landen die de grondrechten niet respecteren.

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om na te gaan of het project in lijn is en blijft met de Leidraad. Met het indienen van de aanvraag committeert de aanvrager zich aan de overwegingen in deze Leidraad. In geval van het vermoeden van schending van de Leidraad bij een bij NWO ingediende aanvraag voor projectfinanciering of een door NWO gefinancierd project, kan NWO de aanvrager verzoeken om een risicoafweging te overleggen waaruit blijkt dat de overwegingen uit de Leidraad zijn gevolgd. Indien de aanvrager niet aan het verzoek van NWO voldoet of als de risicoafweging klaarblijkelijk een schending van de Leidraad behelst, kan dit gevolgen hebben voor de subsidieverlening of vaststelling door NWO. Ook kan NWO in een voorkomend geval nadere voorwaarden opnemen in de toewijzingsbrief.

De Nationale leidraad kennisveiligheid vindt u op de website van de Rijksoverheid: [Home](#) | [Loket Kennisveiligheid](#).

3.5.2 Wetenschappelijke integriteit

Het project dat NWO financiert moet, conform de NWO Subsidieregeling, uitgevoerd worden in overeenstemming met de nationaal en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen zoals neergelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018). Met het indienen van de aanvraag committeert de aanvrager zich aan deze code. In geval van (mogelijke) schending van deze normen bij een door NWO gefinancierd project, dient de aanvrager NWO hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en dient deze alle ter zake relevante documenten aan NWO te overleggen. Meer informatie over de gedragscode en het beleid op het gebied van wetenschappelijke integriteit vindt u op de website: [Wetenschappelijke integriteit | NWO](#).

3.5.3 Ethische verklaring of vergunning

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om na te gaan of voor de uitvoering van het voorgestelde project een ethische verklaring of vergunning noodzakelijk is. De aanvrager dient er voor te zorgen dat deze tijdig wordt verkregen bij de relevante instelling of ethische commissie. Het wel of niet hebben van een ethische verklaring of vergunning op het moment van het aanvraagproces heeft geen invloed op de beoordeling van de aanvraag. Bij toewijzing wordt de subsidie verleend onder de voorwaarde dat de benodigde ethische verklaring of vergunning vóór de uiterste startdatum van het project is verkregen. Het project kan pas starten nadat NWO een kopie van de ethische verklaring of vergunning heeft ontvangen.

3.5.4 Nagoya Protocol

Het Nagoya Protocol zorgt voor een eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit het gebruik van genetische rijkdommen (Access and Benefit Sharing; ABS). Onderzoekers die voor hun onderzoek gebruikmaken van genetische bronnen in/uit het buitenland dienen zich op de hoogte te stellen van het Nagoya Protocol ([ABS Focal Point – ABS Focal Point](#)). NWO gaat er vanuit dat zij de noodzakelijke acties ten aanzien van het Nagoya Protocol nemen.

3.5.5 Openheid van aanvragen en beoordelingen

Bij open science staat transparantie centraal. Voor deze Call for proposals maakt Open Science NL, mits de aanvragers daarmee instemmen, zowel de toegewezen als de afgewezen volledige aanvragen en de motivatie van de beoordelingscommissie openbaar via de website. Bereidheid om deze gegevens al of niet te delen wordt niet meegewogen bij de besluitvorming over het toekennen van de subsidie. Toestemming om deze gegevens te delen wordt opgevraagd na besluitvorming over de aanvragen.

3.5.6 Publiekssamenvatting en verslag

Open Science NL vindt het belangrijk dat de resultaten van alle projecten worden gedeeld; ook de resultaten van de projecten die niet de verwachte resultaten laten zien. Van elk lopend project wordt online een publiekssamenvatting gepubliceerd en na afloop van een project wordt er door Open Science NL een kort verslag opgevraagd dat eveneens op de website wordt gepubliceerd.

3.5.7 Eigen bijdrage aanvragende onderzoeksorganisaties

Voor het succesvol opzetten en duurzaam inbedden van een nieuwe Citizen Science hub is de nu beschikbare impulsfinanciering op zichzelf onvoldoende. Er is bestaand personeel en expertise bij de onderzoeksorganisaties nodig om de impuls te kunnen inbedden, het nieuw aan te stellen personeel te begeleiden, en zo snel mogelijk te kunnen beginnen met het leveren van de in het projectplan beschreven diensten. Daarom committeren de aanvragende onderzoeksorganisaties zich aan het gezamenlijk leveren van een eigen bijdrage van tenminste 1,5 FTE aan bestaand personeel met relevante inhoudelijke expertise op het vlak van de aanvraag. Dit personeel wordt voor het genoemde aantal FTE vrijgemaakt van bestaande werkzaamheden om aan concrete binnen het projectplan benoemde taken te besteden.

De eigen bijdrage wordt bevestigd middels een gezamenlijke verklaring van de indienende onderzoeksorganisaties (zie sectie 3.3). Er is geen minimale of maximale bijdrage per organisatie. De expertise en passendheid van het personeel wordt getoetst in de beoordelingscriteria (zie sectie 4.3).

4 Beoordelingsprocedure

Dit hoofdstuk beschrijft allereerst de beoordeling volgens de DORA-principes (paragraaf 4.1) en hoe de beoordelingsprocedure verloopt (paragraaf 4.2). Vervolgens somt het de criteria op waaraan de beoordelingscommissie uw aanvraag toetst (paragraaf 4.3).

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de NWO Code Persoonlijke Belangen van toepassing ([Code persoonlijke belangen | NWO](#)).

NWO streeft naar een inclusieve cultuur, waarin geen plaats is voor bewuste of onbewuste barrières vanwege culturele, etnische of religieuze achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, gezondheid of leeftijd ([Diversiteit en inclusie | NWO](#)). NWO stimuleert leden van een beoordelingscommissie actief om zich bewust te worden van impliciete associaties en te proberen deze te minimaliseren. NWO voorziet hen van informatie over concrete manieren om de beoordeling van een aanvraag te verbeteren.

4.1 De San Francisco Declaration (DORA)

NWO is ondertekenaar van de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). DORA is een wereldwijd initiatief dat beoogt de manier waarop onderzoek en onderzoekers worden beoordeeld te verbeteren. DORA bevat aanbevelingen voor onderzoeksfinanciers, onderzoeksorganisaties, wetenschappelijke tijdschriften en andere partijen.

DORA richt zich op het terugdringen van het onkritisch gebruik van bibliometrische indicatoren en het wegnemen van onbewuste vooringenomenheid (unconscious bias) bij de beoordeling van onderzoek en onderzoekers. Overkoepelende filosofie van DORA is dat onderzoek moet worden beoordeeld op zijn eigen kwaliteiten en verdiensten in plaats van op basis van afgeleide indicatoren, zoals het tijdschrift waarin het onderzoek wordt gepubliceerd.

NWO gaat bij het beoordelen van het wetenschappelijk track record van aanvragers uit van een brede definitie van wetenschappelijke output.

NWO verzoekt commissieleden bij de beoordeling van aanvragen niet af te gaan op indicatoren als de Journal Impact Factor of de h-index. U mag deze niet vermelden in uw aanvraag. Wel mag u naast publicaties ook andere wetenschappelijk producten te vermelden, zoals datasets, patenten, software en code enzovoort.

Voor meer informatie over wat NWO doet om de principes van DORA te implementeren zie: [DORA | NWO](#).

4.2 Procedure

De aanvraagprocedure bestaat uit de volgende stappen:

- indiening van de aanvraag;
- in behandeling nemen van de aanvraag;
- preadvisering beoordelingscommissie;
- weerwoord;
- vergadering van de beoordelingscommissie;
- besluitvorming.

Voor deze Call for proposals wordt een externe, onafhankelijke beoordelingscommissie ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers uit de wetenschap en de praktijk met kennis van het vakgebied. De taak van de beoordelingscommissie is om de ingediende aanvragen en de daarop betrekking hebbende stukken in onderlinge samenhang en op eigen merites te beoordelen op basis van de gegeven beoordelingscriteria in deze Call for proposals.

Vanwege de in de beoordelingscommissie aanwezige expertise, heeft NWO besloten om bij de beoordeling van de aanvragen gebruik te maken van de mogelijkheid gegeven in artikel 2.2.4, lid 2, van de NWO Subsidieregeling, om de beoordelingsprocedure uit te voeren zonder referenten in te schakelen.

4.2.1 Indiening van een aanvraag

Voor indiening van de aanvraag is een standaardformulier beschikbaar op de financieringspagina van deze Call for proposals op de NWO website. In uw aanvraag moet u zich houden aan de vragen die in dit formulier staan en aan de werkwijze die in de toelichting staat. Ook moet u zich houden aan de voorwaarden voor het maximale aantal woorden en pagina's.

Uw volledig ingevulde aanvraagformulier moet voor de deadline via ISAAC zijn ontvangen (zie paragraaf 1.3). Na dit tijdstip kunt u geen aanvraag meer indienen. De hoofdaanvrager ontvangt na indiening van de aanvraag een ontvangstbevestiging.

4.2.2 In behandeling nemen van de aanvraag

Zo snel mogelijk nadat u uw aanvraag heeft ingediend, hoort u of NWO uw aanvraag in behandeling neemt. NWO bepaalt dit aan de hand van een aantal administratief-technische criteria (zie de formele voorwaarden voor indiening, paragraaf 3.4). Alleen als uw aanvraag hieraan voldoet, kan NWO deze in behandeling nemen.

Houdt er rekening mee dat NWO u binnen twee weken na de indieningsdeadline kan benaderen om eventuele administratieve correcties door te voeren om (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening. U krijgt één keer de gelegenheid om de correcties door te voeren, hiervoor krijgt u vijf werkdagen de tijd.

4.2.3 Preadvisering beoordelingscommissie

Hierna wordt uw aanvraag voor commentaar voorgelegd aan enkele leden van de beoordelingscommissie (de preadviseurs). De preadviseurs geven schriftelijk een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op de aanvraag. Zij formuleren dit commentaar aan de hand van de inhoudelijke beoordelingscriteria (zie paragraaf 4.3.1) en geven de aanvraag per beoordelingscriterium een cijfermatige score. Hierbij wordt de NWO scoretabel gehanteerd (op een schaal van 1 tot 9, waarbij '1' excellent is en '9' ontoereikend).

4.2.4 Weerwoord

De hoofdaanvrager ontvangt geanonimiseerde pre-adviezen. U heeft daarna de gelegenheid om een weerwoord te formuleren. U krijgt tien werkdagen de tijd om uw weerwoord via ISAAC in te dienen. Mocht u besluiten de aanvraag in te trekken, dan dient u dit zo snel mogelijk per e-mail aan het bureau te melden en de aanvraag in ISAAC in te trekken. Indien NWO uw weerwoord na de deadline ontvangt, wordt het niet meegenomen in de verdere procedure.

4.2.5 Vergadering van de beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie maakt op basis van het beschikbare materiaal een eigen afweging. Hierbij geldt dat de pre-adviezen in belangrijke mate richtinggevend zijn voor de uiteindelijke beoordeling, maar niet per se onverkort worden overgenomen door de beoordelingscommissie. De commissie weegt de argumenten van de pre-adviseurs (ook onderling) en bekijkt of in het weerwoord een goede reactie is geformuleerd op de kritische opmerkingen uit de pre-adviezen.

De commissie stelt naar aanleiding van de bespreking een schriftelijk advies op aan Stuurgroep Open Science NL over de kwaliteit en prioritering van de aanvragen. Dit advies baseert zij op de beoordelingscriteria. De aanvraag als geheel moet tenminste de kwalificatie 'zeer goed' krijgen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Daarnaast moet de aanvraag tevens op elk van de afzonderlijke beoordelingscriteria tenminste de kwalificatie 'zeer goed' krijgen.

Voor meer informatie over de kwalificaties zie [NWO | Financiering aanvragen, hoe werkt dat?](#).

Als na de bespreking van de aanvragen blijkt dat twee of meer aanvragen op basis van hun gewogen totaalscore niet van elkaar te onderscheiden zijn, dan is er sprake van een ex aequo-situatie (zie paragraaf 4.2.6).

4.2.6 Ex aequo

Onder ex aequo verstaat NWO de situatie waarin twee of meer aanvragen op basis van hun gewogen score niet van elkaar te onderscheiden zijn. Een ex aequo situatie is relevant rondom de grens van het subsidieplafond of de selectiegrens. Of er sprake is van een ex aequo situatie wordt als volgt bepaald. Het uitgangspunt is de door de beoordelingscommissie opgestelde prioritering, met eindscores afgerond op 2 decimalen. De referentiescore is de score van de laagst geprioriteerde aanvraag binnen de grens van het subsidieplafond of de selectiegrens. Alle aanvragen met een score die 0,05 of minder van de referentiescore afliggen, worden in overweging genomen. Zo worden de aanvragen geselecteerd die binnen 0,10 gelijk zijn. Indien een ex aequo situatie zich voordoet op de grens van het subsidieplafond of de selectiegrens, dan zal ter stimulering van het aandeel vrouwen in de wetenschap de aanvraag van een vrouwelijke aanvrager als hoogste eindigen. Als de ex aequo situatie daarmee niet wordt doorbroken, zal de aanvraag met de hoogste score op het criterium 'kwaliteit van het team' als hoogste eindigen. Als ook dan aanvragen gelijk eindigen bepaalt de beoordelingscommissie met behulp van een (anonieme) meerderheidsstemming de prioritering (conform artikel 2.2.6, vijfde lid, van de NWO Subsidieregeling). Als ook stemming geen uitsluitel biedt, of niet gewenst is, wordt de ex aequo situatie doorgestuurd naar het besluitnemend orgaan.

4.2.7 Besluitvorming

Tot slot toetst de Stuurgroep Open Science NL de gevolgde procedure en het advies van de beoordelingscommissie. Vervolgens stelt het de definitieve kwalificaties vast en besluit over toe- en afwijzing van de aanvragen.

4.2.8 Tijdpad

Hieronder treft u het tijdpad aan voor deze Call for proposals. Het kan zijn dat NWO het noodzakelijk acht om tijdens de lopende procedure nog aanpassingen in het tijdpad van deze Call for proposals aan te brengen. Uiteraard ontvangt u hierover op tijd bericht.

Aanvragen	
14 maart 2025, 14:00:00 CET	Deadline aanvragen
April 2025	Raadplegen preadviseurs
Mei 2025	Aanvragers kunnen een weerwoord indienen
Juni 2025	Vergadering beoordelingscommissie
September 2025	Besluit Stuurgroep

4.3 Criteria

4.3.1 Inhoudelijke beoordelingscriteria

De aanvragen die binnen deze Call for proposals worden ingediend worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

Criterium 1: Kwaliteit van de team samenstelling (30%)

- Hebben de aanvragers de benodigde expertise, ervaring en het netwerk om een succesvolle hub op te bouwen? Dit geldt voor zowel Citizen Science als wetenschapscommunicatie.
- Hebben de aanvragers aantoonbare praktische ervaring met het begeleiden van Citizen Science projecten?
- Hebben de teamleden die worden toegevoegd aan het team als onderdeel van de eigen bijdrage relevante expertise? In welke mate draagt hun expertise bij aan het bereiken van de doelen?

Criterium 2: Kwaliteit van het projectplan (40%)

- Zijn de plannen om de hub op te zetten goed onderbouwd en realistisch?
- Is concreet beschreven welke diensten en taken de hub gaat uitvoeren en de mate waarin wordt voortgebouwd op bestaand aanbod (op de korte en lange termijn)?
- Is de organisatiestructuur en inbedding in de aanvragende onderzoeksorganisaties goed beschreven?
- Zijn de plannen om de hub langdurig in te bedden binnen de aanvragende onderzoeksorganisaties goed beschreven?
- Is de begroting van het voorstel passend en goed onderbouwd?

Criterium 3: Bestaande netwerk en netwerkuitbouw (20%)

- Welke bestaande en uit te bouwen netwerken zal de hub gaan bedienen, en zijn deze passend bij de taken van de hub en de services die zij zal gaan aanbieden? Zijn de te betrekken organisaties uit de samenleving (regionaal en nationaal) relevant en passend?
- Is er een duidelijke communicatiestrategie voor de hub en voor de uitbreiding van het netwerk?
- Heeft de hub een goede strategie om de taken en werkwijze rond lokale en thematische vraagstukken af te stemmen met interne en externe partners?

Criterium 4: Impact (10%)

- Wat is de kwaliteit van het plan om de verwachte impact van de hub op de wetenschap, de maatschappij, en/of het bedrijfsleven te realiseren? Hoe wordt impact gemonitord en hoe wordt op basis hiervan de aanpak waar nodig bijgesteld?

5 Subsidieverplichtingen

In dit hoofdstuk worden de verschillende subsidieverplichtingen toegelicht die – in aanvulling op de in paragraaf 3.5 genoemde subsidievoorwaarden - van toepassing zijn na toewijzing.

5.1 Aanvullende voorwaarden

5.1.1 Maatschappelijk verantwoord licentiëren

Uit het project kan kennis voortkomen die geschikt is voor toepassing in de maatschappij. Bij het aangaan van afspraken over licentie- en/of overdracht van onder deze Call for proposals ontwikkelde onderzoeksresultaten dient rekening te worden gehouden met de tien principes voor maatschappelijk verantwoord licentiëren, zoals opgenomen in het NFU rapport “[NFU-19.3793 Maatschappelijk Verantwoord Licensen](#)”.

5.1.2 Commissie

Begeleidingscommissie

Na toewijzing van de aanvraag zal een commissie conform artikel 3.3.2. van de NWO Subsidieregeling worden ingesteld ten behoeve van begeleiding en monitoring van het project. Meer informatie over deze commissie volgt in de toewijzingsbrief.

De commissie zal wederzijdse uitwisseling van inzichten en ervaringen binnen de toegekende hubs faciliteren.

Open Science NL wil samen met de gehonoreerde hubs en de begeleidingscommissie de ontwikkeling monitoren op een wijze die past bij de hubs. Na honorering wordt samen met de hub en de begeleidingscommissie verder bepaald hoe de hubs kunnen doorgroeien en hoe de begeleidingscommissie daarop kan monitoren.

De hubs doen jaarlijks verslag van hun voortgang op basis van een monitoringskader. De hubs stellen zelf een monitoringskader vast met op maat gemaakte afspraken. Aan de hand van deze zelfevaluaties vinden er jaarlijkse voortgangsgesprekken plaats tussen de (afgevaardigde(n) van de) begeleidingscommissie en de hubs.

5.1.3 Open Access

NWO zet zich in om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat door NWO gefinancierd wordt vrij toegankelijk te maken via internet (Open Access). Daarmee geeft NWO invulling aan het beleid van de Nederlandse regering om al het publiek gefinancierde onderzoek Open Access beschikbaar te maken. Wetenschappelijke publicaties van onderzoek dat is gefinancierd op basis van toewijzingen voortvloeiend uit deze Call for proposals dienen daarom Open Access beschikbaar te zijn volgens de Beleidsregel Open Access. Voor een nadere toelichting op het Open Access beleid van NWO zie: [Open Science | NWO](#). Ook andere producten die voortkomen uit de via deze Call for proposals gefinancierde projecten dienen zo open als mogelijk, onder open licentie gedeeld te worden. Te denken valt aan presentaties, rapporten, working papers, posters etc.. Advies is om deze outputs te delen via een trusted repository, zoals geregistreerd op [OpenDOAR](#).

6 Contact en overige informatie

6.1 Contact

6.1.1 Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over deze Call for proposals neemt u contact op met:
Frederike Schmitz
Tel nr: +31 6 51 38 95 75
E-Mail: CSHubs@nwo.nl

6.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagstelsel ISAAC

Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de ISAAC-helpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om advies vraagt. De ISAAC-helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0) 70 34 40 600. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie.

6.2 Overige informatie

NWO verwerkt persoonsgegevens die zij in het kader van deze ronde ontvangt conform de NWO privacyverklaring, [Privacyverklaring | NWO](#).

NWO kan aanvragers mogelijk benaderen voor een evaluatie van de procedure en/of het onderzoeksprogramma.

7 Bijlage

7.1 Budgetmodules en tarieven

7.1.1 Personeel

Niet-wetenschappelijk personeel

Financiering kan worden aangevraagd voor niet-wetenschappelijk personeel (NWP) dat nodig is voor de uitvoering van het project. De inzet van NWP moet worden beschreven in de aanvraag.

De duur van de aanstelling is niet langer dan de looptijd van het door NWO gefinancierde project.

De tarieven worden bepaald aan de hand van de Handleiding Overheidstarieven (HOT), tabel 2.2 gemiddelde totale loonkosten per salarisschaal, kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw' voor Hogescholen en NCB Naturalis en tabel 2.1 gemiddelde directe loonkosten, kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw' voor Universiteiten, umc's en KNAW- en NWO-instituten. De salarisschaal van de aangevraagde functie bepaalt het tarief uit de HOT-tabel.

(Hoofd)docenten, lectoren en hoogleraren

Financiering kan worden aangevraagd voor loonkosten van (hoofd)docenten, lectoren en hoogleraren bij universiteiten, umc's en hogescholen. De inzet van (hoofd)docenten, lectoren en hoogleraren moet worden beschreven in de aanvraag. Begeleiding van een promovendus of postdoc komt niet in aanmerking voor financiering.

De duur van de aanstelling is niet langer dan de looptijd van het door NWO gefinancierde project

De tarieven worden bepaald aan de hand van de Handleiding Overheidstarieven (HOT), tabel 2.2 gemiddelde totale loonkosten per salarisschaal, kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw' voor Hogescholen en NCB Naturalis en tabel 2.1 gemiddelde directe loonkosten, kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw' voor Universiteiten, umc's en KNAW- en NWO-instituten. De salarisschaal van de aangevraagde functie bepaalt het tarief uit de HOT-tabel. Voor hoogleraren geldt schaal 17.

Studenten

In het onderzoek kunnen studenten worden ingezet. Indien de studenten bijdragen als onderdeel van hun curriculum, geldt het tarief volgens de gebruikelijke stagevergoeding van de universiteit of hogeschool.

Indien de studenten als bijbaan naast hun studie als student-assistent bijdragen, geldt het tarief volgens HOT-tabel 2 schaal 1.

7.1.2 Materieel

Financiering kan worden aangevraagd voor alle project-specifieke kosten met betrekking tot onder meer verbruiksgoederen, inkoop van diensten, materialen, kleine instrumenten, toegang tot (inter)nationale faciliteiten, software en onderzoeksmiddelen die na gebruik geen economische waarde meer hebben. Reizen en verblijfkosten (nationaal en internationaal) voor alle mensen die aan het project werken incl. buitenlandse gastonderzoekers, kosten voor de organisatie van (internationale) workshops en symposia, kosten voor datamanagement en publicaties vallen eveneens onder deze module.

Reiskosten (nationaal en internationaal) worden alleen vergoed op basis van tweede klasse/economy class tarieven. Voor publicaties gelden de bepalingen in de paragraaf 4.5 Open access. Kosten voor een controleverklaring kunnen alleen worden opgevoerd voor instellingen die niet onderworpen zijn aan het onderwijsaccountantsprotocol van OCW voor maximaal € 5.000 per controleverklaring.

Het is niet toegestaan om kosten op te voeren voor:

- organisatie-infrastructuur en overhead, waaronder een volledig functionerende werkplek, huisvesting, kantoorautomatisering, personeelsadministratie, reiskosten woon-werk, opleiding, facilitair, HR-advies en bedrijfszorg, documentaire informatievoorziening en thuiswerkvergoeding.
- het gebruik en onderhoud van in eigen beheer ontwikkelde wetenschappelijke infrastructuur.
- reguliere onderwijsactiviteiten.

7.2 Indexering

Het tarief op het moment van de besluitdatum is van toepassing. NWO past bij de toekenning zo nodig eenmalig ambtshalve een indexering toe van de loonkosten. Hierbij wordt de datum gehanteerd dat de tarieven ingaan. Indien de datum van bekendmaking van de tarieven later is dan de ingangsdatum, wordt de datum van bekendmaking gehanteerd. De tarieven van de Universiteiten van Nederland (UNL) gaan doorgaans in op 1 juli, van de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) op 1 augustus en van de Handleiding Overheidstarieven (HOT) op 1 januari.

Ambtshalve indexering heeft geen invloed op het subsidieplafond en het maximaal aan te vragen subsidiebedrag. Het subsidieplafond en het maximaal aan te vragen subsidiebedrag blijven ongewijzigd tijdens de beoordelingsprocedure. Bij toewijzing wordt indexering toegepast op het subsidiebedrag.

Indien cofinanciering is vereist dan wel toegestaan, heeft de ambtshalve indexering geen gevolgen voor de eisen aan eigen bijdragen en cofinanciering, noch voor de IE-rechten die uit de cofinanciering kunnen voortvloeien.

7.3 Definitie van Citizen Science in deze call

In de programma's van Open Science NL wordt de term Citizen Science gebruikt als overkoepelende term voor *'gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek doen door mensen van binnen en buiten de academische wereld'*. Citizen Science-initiatieven kunnen sterk variëren, afhankelijk van het onderzoeksdomein, de aard van de taken, de context en de rol van de deelnemers².

Deelnemers aan Citizen Science

Mensen van alle leeftijden, geslachten en culturele of sociale achtergronden werken samen in Citizen Science initiatieven. Deelnemers kunnen bijdragen aan verschillende stadia van het wetenschappelijke proces, van het opstellen van onderzoeksagenda's tot het mede-analyseren van data en het co-creëren van en communiceren over output.

Citizen Science vergroot de kans op maatschappelijk impact

Data en resultaten van Citizen Science worden openlijk gedeeld, met inachtneming van wettelijke en ethische normen. Maar Citizen Science-initiatieven leveren niet alleen wetenschappelijke resultaten op, ze kunnen de deelnemers ook die mogelijkheden bieden voor plezier, leren, sociale betrokkenheid en invloed op beleid. De

² Haklay, M., Motion, A., Balázs, B., Kieslinger, B., Greshake Tzovaras, B., Nold, C., Dörler, D., Fraisl, D., Riemenschneider, D., Heigl, F., Brounéus, F., Hager, G., Heuer, K., Wagenknecht, K., Vohland, K., Shanley, L., Deveaux, L., Ceccaroni, L., Weißpflug, M., Wehn, U. (2020). ECSA's Characteristics of Citizen Science. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3758668>

inclusieve aanpak biedt de kans om wetenschap verder te democratiseren, publieke betrokkenheid te bevorderen en de maatschappelijke impact van onderzoek te vergroten.

De cruciale rol van communicatie

Transparante communicatie over projectdoelen en over de rollen en verwachtingen van deelnemers is belangrijk voor betekenisvolle en effectieve Citizen Science-initiatieven. Daaronder valt ook continu feedback, bevorderen van dialoog en interactie met de deelnemers. Wetenschapscommunicatie, als 'tweerichtingsverkeer tussen onderzoekers en de samenleving'³ is daarom ook een cruciaal onderdeel van iedere Citizen Science initiatief. Om de dialoog en uitwisseling te benadrukken worden in Nederland hiervoor ook vaak de Engelse termen 'Public Engagement' of 'Societal Engagement' gebruikt. Deze begrippen drukken uit dat het gaat om het gebruik van interactieve, dialooggerichte en participatieve middelen, in plaats van éénrichtingsverkeer in de vorm van informatie- en kennisoverdracht ('dissemination').

Overlap met andere termen

Als overkoepelende term heeft Citizen Science ook aanzienlijke overlap met transdisciplinair onderzoek, community-based participatory research, participatory action research, crowdsourcing en andere termen⁴. Echter deze termen zullen niet worden gebruikt in de programma's van Open Science NL.

Wat is geen Citizen Science?

Elke onderzoekspraktijk die deelnemers buiten de academische wereld alleen behandelt als onderzoeksobjecten (bijvoorbeeld klinische studies) of alleen als gegevensbronnen (bijvoorbeeld als proefpersonen, deelnemers aan enquêtes etc.), zonder deze mensen verder actief bij het onderzoek(sproces) te betrekken valt buiten de scope van Citizen Science.

Deze tekst is mede-geschreven door het advies panel Citizen Science/Societal Engagement van Open Science NL.

³ Verkade, A., & Smeets, I. (2023). Nationaal Expertisecentrum Wetenschap & Samenleving – Plan van aanpak. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7763918>

⁴ voor een overzicht van overlappende termen zie: Wehn U, Ajates R, Mandeville C, Somerwill L, Kragh G, Haklay M. 2024 Opening science to society: how to progress societal engagement into (open) science policies. R. Soc. Open Sci. 11: 231309. <https://doi.org/10.1098/rsos.231309>

Uitgave: september 2024

Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek

Bezoekadres:

Locatie Den Haag

Laan van Nieuw Oost-Indië 300

2593 CE Den Haag

Locatie Utrecht

Winthontlaan 2

3526 KV Utrecht

Coverbeeld: Pexels.com

[Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek | NWO](#)

[Open Science NL](#)

